

1920-30 JILLAR ÓZBEKSTAN REŃLI SÚWRETIŃ ZAMANAGÓY XUDOJNIKLARI
DO'RETIWSHILIGINE TÁSIRI

Esebaev Sadiq Maratovich

Berdaq atındađı Qaraqalpaq Mámleketlik Universiteti oqıtıwshısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10429134>

Annotatsiya. Bul maqalada Orta Aziyadađı jađdayda ótken ásirdiŃ ortalarına shekem dáskekli reŃli súwret, reŃli súwret hám grafik dóretpeleri , reŃli súwretiŃ zamanagóy xudojnikleri do'retiwshiligine tásiri haqqında jazılđan.

Gilt sóz: zamanagóy xudojnikler, reŃli súwret, do'retiwshilik, etnografik, súwretlew.

1920S-30S THE INFLUENCE OF COLOR PAINTING ON THE CREATIVITY OF
MODERN ARTISTS IN UZBEKISTAN

Abstract. In this article, it is written about easel color painting, color painting and graphic essays, the effect of color painting on the creativity of modern artists in Central Asia until the middle of the last century.

Key words: modern idols, color painting, creative, ethnographic, depiction.

1920-30-Е ГОДЫ ВЛИЯНИЕ ЦВЕТНОЙ ЖИВОПИСИ НА ТВОРЧЕСТВО
СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данной статье написано о станковой цветной живописи, цветной живописи и графических очерках, влиянии цветной живописи на творчество современных художников Средней Азии до середины прошлого века.

Ключевые слова: современные кумиры, цветная живопись, творчество, этнография, изображение.

Orta Aziya ótken jüz jıllıqtıŃ 20-jıllar baslarınan 30 -jıllarğa shekem bolđan on jıllıqta házirgi kundegi Orta Aziya avangardi tusinigi menen bayalanıslı insanlardı topladı. Hár túrlı intalı xudojnikleridi bul jerge baslanıwdıŃ sebepleri túrlishe bolđan.

Orta Aziyadađı jađdayda ótken ásirdiŃ ortalarına shekem dáskekli reŃli súwret dástúrleri bolmađan, ótken asirde birdeylik xukmranlıq etip, etnografik oriyentalizm bolđan hám de bır jola erkin reŃli súwret individualları shıqtı. Kórkem processte júdá úlken kóteriliw juz berip oni Rossiyadađı rus avangardi menen teŃlestiriw múmkin. Parqı bolsa kórkem jaŃa ashılıw tárepinen predmetsizliktiŃ joqarı noqatına Orta Aziya xudojniklerii kóterilmedi. 1930 -jıllar baslarında Ózbekstanda tóplangán barlıq xudojnikleri «ekinshi shaqırıw» avangardshileri edi. Olar tiykarınan «tiykarı ózgerdirgen» lerdiŃ shákirtleri edi. Olar bolsa reŃli súwrettiŃ akademikalıq sistemasın

reformalarğa dáslep urınǵan hám rus avangardi tuwılıwı menen baylanıslı tiykarlawshılar edi. Studentlik dáwirinde túrli qızıq jumısların Malevich, Konchalovski, Kandinskiydan Arxipov sıyaqlı ustazlardan sabaq alǵan.

Avangard yaǵnıy predmetsizlikler ármanındaǵı zatlar, Ózbekstanda bar edi. Biraq bul jerde kórkem sheshimler basqasha professional bolmaǵan - folklor dárejede tabılǵan. Xalıq ámeliy bezew do'retiwshiliginiń ayırıqshılıǵın ózinde jámlegen halda suprematik, ramzler kóp mánisligin hám kosmikligin, kolorittiń psixik seslerge, muzıkaǵa uqsas tárzde sińirgen. Dástúriy ornamenttiń tiykarǵı principi - bir bólegi bolıp, qorshap turǵan dúnyanı barın ápiwayı geometriyalıq sırtqı kórinisler arqalı súwretlewgen. Sol sıyaqlı islew bolmıstı ramziylestiriw hám qalıplestiriw jańa kórkem jańa asılıw menen dástúriy arxitektorlardıń kóp qırları uýǵınlas edi.

Orta Aziyaǵa kelgen xudojnikleri xalıq do'retiwshiligine ashıq bolıp, onıń muzıkasın maylı boyaw yamasa akvarel boyawları tiline ótkeriwge intılmaǵan Orta Aziya kórkem óneriniń dekorativ ornamentikası, xudojnikleri óz dúnya qaraslardaǵı rus ikonasındaǵı ikonografiyasın, Batıstıń klassik miyrasın rus avangardınıń tájiriybesin jáne de toltırdı.

Soǵan kóre Ózbekstanda XIX ásir ortalarınan XX ásirdeń birinshi yarımına shekem o'tegen dáskekli reńli súwrettiń jolı Evropanikine kerı bolǵan. Bul jerdegi yarım ásirlik etnografik oriyentalizmdi esapqa almaǵanda, bul jerdegi háreketler predmetsizlikning joqarı noqatına jetken waqıtta baslandı hám ol sociallıq-siyasiy jaǵdayǵa kirip tereńlesip ketti. Soǵan qaramay Ózbekstan súwretlew kórkem óneri tariyxıy-social ózgerisler kesiminde qalıplesip, bul processtiń ayırıqshılıǵı hám milliy mádeniyatımız tariyxındaǵı ornın úyreniw bugongi konda keń tús alıp atır. Ózbekstan kórikem muzeylerinde saqlanıp atırǵan 1920-30 jıllarǵa tiyisli reńli súwret dóretpeleri kóplegen bolıp, usı dáwir xudojnikleriiniń do'retiwshiligi respublika muzeylerinde kórsetiw kelinip atır. Olar tárepinen jaratılǵan dóretpeler eki gruppǵa bolinip, yaǵnıy Rus-Evropa kórkem óneri tásirinde jaratılǵan dóretpeler hám de Rus-Evropa hám milliy kórkem óner uýǵınlıǵı kórkem ónerdi ajratıp kórsetiwimiz múmkin.

Birinshi gruppǵa kiritilgen yaǵnıy Rus-Evropa kórkem óneri tásirinde jaratılǵan dóretpeler tiykarınan Nókis mámleket kórkem óner muzeyinde saqlanadı hám kórsetilip kelinip atır. Álbette jıyınlar arasında ekinshi gruppǵa tiyisli dóretpeler de kóp. Ekinshi gruppǵa kiretuǵın dóretpeler tiykarınan Ózbekstan Mámleket kórkem óner muzeyinde saqlanadı hám júdá az ko'lemdagilari kórsetiw etip kelinip atır. Kórkem óner muzeyinde saqlanatuǵın hám sol payıtqa deyin muzeydiń ózinde hám de taǵı basqa orınlarda kórsetiw etilmegen dóretpeler haqqında toqtalıp ótsek. Ózbekstan milliy kórikem mektebiniń tiykarlawshılarınan esaplanǵan A.Volkovtıń kórkem muzeyinde kóplegen reńli súwret hám grafik dóretpeleri saqlanadı. Ele kórsetiw etilmegen

hám bólek izertlew etiwge ılayıq bolǵan dóretpelerinen 1920-30 jıllarda jaratılǵan “Avtoportret”, “Taw tábiyat kórinisi”, “Zavod jumısshıları (bul dóretpeler remont talap basqa kóplegen dóretpeleri sıyaqlı), “Kok kon” (ásirese bul dóretpeler Volkovtıń koloristik sheshimlerinden ulıwma ayırıqsha) “Gerbish zavodı qurılısı”, “Selmash zavodda quyılıw jumısları” onıń do'retiwshiligindegi ayırıqsha qırların jáne de jaqtılap ashıwǵa xızmet etedi.

M. Kurzın shıǵarmalarınń kóp bólegi Nókis muzeyinde saqlanadı biraq usınıń menen birge Kórkem óner muzeyinde de bar. Biraq muzey ekspozitsiyasında M. Kurzınń do'retiwshiliginin ashıp bere alatuǵın dóretpeler kórsetiw etilmegen. Fondta bolsa “Aspaz portreti”, “Uspenskiy portreti”, “Ot óshiriwshiler komandasi”, “Qızıl shayxana”, “Jumısshılardıń gruppalı portreti” sıyaqlı dóretpelerin sanap ótiw múmkin. Onıń dóretpelerinde jaratılǵan áyeller, jigitle, ǵarılar obrazlarınń hár biri ayırıqsha jaqtı túske iye. Rasom barlıq obrazlardı ayırıqsha túrde ashıp beriwge intiladı.

V. Ufimsevtiń izlenilip atırǵan dáwir tiyisli birden-bir dóretpelerinen hajviy jóneliste “Kórkem óner japakeshleri” shıǵarmasın keltiriw múmkin. Milliy xudojnikleriimizden O'.Tansiqboevtıń kishi nusqalarınan tartıp iri kólemli dóretpelerine shekem muzey rezervlerinde saqlanadı. Súwretshiniń ásirese iri kólemdegi dóretpeler. Dóretpelerdi remontlap ekspozitsiyada kórsetiw etilse, súwretshiniń XX ásir baslarında jaratılıwma intilgan milliy kórikem mektep namonalarınıń jáne de jaqtılaw biliwge alıp kelerdi. Ásirese O.Tatevosyanıń 1920 -30 jıllarda Samarqandda jaratqan dóretpelerin bólek ilimiy izertlew etiw múmkin. Onıń dóretpeleri ele kórkem ónertanıwlar tárepinen jetkilikli úyrenilmegen. O. Tatevosyanıń dóretpeleri arqalı bólek Samarqand reńli súwret mektebin da úyreniw múmkinshilikleri bar.

1920-30 jıllarda jaratılǵan dóretpelerdiń plastik tárepleri olardaǵı filosofiyalıq ideyalar hám qatlamlar bugongi Ózbekstan kórkem ónerinde óz hákisin tawıp kelip atır. 1920 -30 jıllardaǵı process kórikem qurallardan usıl, jónelis, janr, reń, kompozitsiya tárepleri bugongi konda xudojnikleriimiz do'retiwshiligida ayırıqsha túrde ayılıwı júdá áhmiyetli. Usta Momin, A. Nikolayev, V. Ufimsev, O'. Tansiqboev, N.Karaxan sıyaqlı xudojnikleri do'retiwshiligi bugongi kungegi Ózbekstan xudojnikleri do'retiwshiliginde óz kórinisin tawıp jáne de jańadan-jańa kórkem qurallardı qollap, ayırıqsha tárzde kórsetip kelip atırlar.

Ótken ásir basında jaratılǵan kem ushraytuǵın reńli súwret shıǵarmalarınń bugongi kungegi reńli súwretge bolǵan tásiiri, uqsashlıǵı usı jıllardaǵı kórkem óner bugongi kán kórkem ónerine baylanıslılıǵı A. Xatkeryev, J. Umarbekov, A. Ikromjonov, X. Ziyoxonov sıyaqlı kóplegen xudojnikleriimiz dóretiwshiliklerinde jaqtı kórinetuǵın bolıp atır. Tariyxıy -siyasiy ózgerisler milliy óz-ózin ańǵarıw procesi áyyemgi kórikem miyraslarǵa umtıw maqsetinde súwretlew

kórkem ónerdiń avangard tendensiyalariga názer taslanıwdı. Romantik usıl, miniatyuralarga B. Jalol, V. Búrmekin, Akmal Nur, J. Usmanov sıyaqlı xudojnikleri do'retiwshiligida jaqtı kórinetuǵın bolıp atır. Olar tárepinen Shıǵıs estetikasiga shaqırıq, sezimler derekleriniń aytılwı, Shıǵıs sesler uyǵınlıǵıları estetikasını úyrenip, yo'zaki uqsaslıqlardan qatıy názer ishki strukturalıq uqsaslıqlardı filosofiyalıq qatlamlarda úyrenip, bildirip kelip atırlar. Shıǵısona pikirleytuǵın adamlardıń ayriqshalıǵı, ondagi formasıy uqsaslıqlar J. Umarbekov, V. Búrmekin, X. Ziyoxonovlar sıyaqlı kubizm hám basqa usıllarda dóretiwshilik etiwshi xudojnikleri atların aytıw múmkin. Ulıwma aytqanda 1920 -30 jıllar kórkem óneri hám XX ásir aqırları arasındaqı kópır, joqarıda sanap ótilgen dóretiwshiler kórkem ónerinde óz hákisin tawıp kelip atır. Mısal etip, Alisher Xatkeriyevning “Dáwir baylanısı. Obrazlar” shıǵarması Usta Mo'minniń 1928 jılda jaratılǵan “Bódeneboz” shıǵarmasındaqı óspirim obrazı alıńǵan bolıp, onıń janına zamanlas hayaldıń obrazı suwretlengen. Dóretiwshi bul eki obrazdaqı dáwirlerdi uyg'onlashtirish maqsetinde olardıń átirapına suwretlengen báháriy guller menen uyg'onlashtirgan. Javlon Umarbekovtıń 2005 jılda islengen “Toxir hám Zuxra ” reńli súwret shıǵarmasın analiz etetuǵın bolsaq, onda Usta Mo'minniń “Teri malaqaylı bala shıǵarmasına stilistik uqsaslıqlardı hám basqa dóretpelerindegi obrazlarǵa uqsawlıqtı sezamiz. Umarbekovtıń taǵı bir shıǵarması “Óspirim balalar” dep atalıp, onda da obrazlardaqı stilistik uqsaslıqlar kórinetuǵın bolǵan. Shıǵarmada úsh dana óspirim balalar tábiyaat qoynida qus ustap turǵan halda suwretlengen. Bul shıǵarma daǵı uqsawlıq tiykarınan kompozitsion qurılmada hám obraz suwretinde bolıp, súwretshi bul jumısında jaqtılaw reńlerden paydalanǵan. Javlon Umarbekovtıń dáslepki do'retiwshiligidagi tábiyat kórinisilerge toqtalatuǵın bolsaq onda O'rol Tansiqboev do'retiwshiligine, keyingi dóretpelerinde bolsa A. Volkovtıń kubizmi sıyaqlı kompozitsiyalarnı kóremiz. Ótken ásir baslarında jaratılǵan dóretpelerge stilistik hám semantik talqın bugungi kundegi dóretiwshilerimiz dóretpelerinde kórinetuǵın bolıp atır. Shonga qaramay xudojniklerimiz ayriqsha tárzde ol dóretpelerge jańadan-jańa kórikem qurallardı qóllaw arqalı ayriqsha dóretpeler jaratıp kelip atır. Bul uqsaslıqlardı kóplegen sanap ótiwimiz múmkin. Taǵı bir dóretiwshi Akmal Ikromjonovtıń “Báhár” shıǵarması Usta Mo'minniń 1924 jılda jaratılǵan “Báhár” shıǵarmasınan yoshlanib jaratılǵanına isenim bólemiz. Odaqı obrazlarda ulıwma uqsawlıq hám náziklikti kórsetip beriw uqıwı hám de Usta Mo'minniń do'retiwshiligine tán tárzde óspirimler obrazlarınan tisqari gózzal hám elegant qız suwretin kóremiz. Qız obrazı Usta Momin óspirimleriniń obrazına ulıwma uqsawlıq formasında kórkemlik tárepten jaratılǵan. Ózbekstan súwretlew ónerinde ótken ásir baslarındaǵı kórkem ónerge bolǵan qızıǵıwshılıq, oni bugongi kán kórkem ónerine uyqas túrde, tariyxıy dáwir donyoqarashlariga uyqas, yaǵnıy hár bir dáwir dóretiwshii óz donyoqarash hám dáwirden kelip

shıǵıp tiykarınan formasıy, stilistik hám semantik uqsashlıqlarda orınlap atırlar. Usı dáwir kórkem ónerine aytıw ustalar kórkem ónerine bolǵan qızıǵıwshılıq hesh qashan so'nmaslini hám bugongi áwlad do'retiwshiligiga ol dáwir kórkem ónerin sińip ketiwi jáne bul milletimizni kórkem miyraslarǵa bolǵan qızıǵıwshılıqı hám húrmetinen dárek bolıp tabıladı.

REFERENCES

1. Byashim Nurali va Shıǵıs san'atining zarbli musiqa mektepi. Ashxobod, 1991.
2. Karlov G. Yo'ldosh hayoti. Toshkent. Jas qo'riqchi. 1987 yil
3. Meyson M.E. Qulagan minora. Toshkent, 1968 yil
4. Ufimtsev V. O'zim haqimda gapirganda. Xotira. M., Sovet rassomi 1973 yil
5. Volkov va onıń shogirdlari. GMVdagi ko'rgazma katalogi. M., 1986 yil
6. Allambergenovna A. R. THE MANIFESTATION OF EUROPEAN AND NATIONAL TRADITIONS IN THE OPERA " GULAYIM" //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 2. – С. 185-187.
7. Абатбаева Р. А. ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН МУСИҚА МАДАНИЯТИНИ РИВОЖЛАНИШИДА МАШХУР БАСТАТОР Н. МУҲАММЕДДИНОВНИНГ ЎРНИ //Oriental Art and Culture. – 2022. – Т. 3. – №. 1. – С. 648-653.
8. АБАТБАЕВА Р. КОМПОЗИТОР НАЖИМАДДИН МУҲАММЕДДИНОВ ИЖОДИДА ТАРИХИЙ СИЙМОЛАР //Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 60-66.
9. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
10. Saginbaevna T. S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – Т. 9. – С. 386-392.
11. Sag'inbaevna T. S. Cultural Life in Uzbekistan during the Years of Independence //Spanish Journal of Innovation and Integrity. – 2023. – Т. 18. – С. 39-41.
12. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 841-849.
13. Saginbaevna T. S. Management and study of culture and art. – 2022.

• ZAMONAVIY ILM-FAN VA TA'LIM ISTIQBOLLARI •
ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI

14. Тажимуратова Ш. С. САНЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
15. Tajimuraova S. S. INFORMATION AND COMMUNICATIONS IN MANAGEMENT //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 509-511.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH